

УДК 796.091

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/29>*Григорьев В.И.**ORCID: 0000-0002-9643-238X, д-р пед. наук
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет,
г. Санкт-Петербург, Россия,*

ЕВРОЦЕНТРИЗМ ИМПЕРСКОГО ПРОЕКТА ОЛИМПЕЙСКОГО СПОРТА РОССИИ

Аннотация. В материалах статьи с онтологических позиций дана историческая оценка влиянию англосаксонской модели спорта на становление олимпийского спорта в России (1890–1917). Целью исследования является определение возможностей развития российского проекта, заданным евроцентричным дискурсом. Проведен фрактальный анализ движущих сил, стимулов и алгоритмов развития, органичных российскому менталитету и традициям. Концентрация социальных и биотических факторов на двух полярных полюсах доказывает подверженность энергоинформационного функционала и конкурентоспособности российского проекта влиянию англосаксонской модели.

Ключевые слова: антропоцентризм, полином, сингулярность, экспектации, функционал.

*Grigorev V.I.**ORCID: 0000-0002-9643-238X, Ph.D.
Saint Petersburg State University of Economics,
Saint Petersburg, Russia*

EUROCENTRISM OF THE IMPERIAL PROJECT OF THE OLYMPIC SPORT OF RUSSIA

Annotation. The article gives a historical assessment of the influence of the Anglo-Saxon model of sport on the formation of the Olympic sport in Russia from an ontological standpoint (1890–1917). The aim of the research is to determine the possibilities for the development of the Russian project, given by the Eurocentric discourse. A fractal analysis of the driving forces, incentives and development algorithms, which are organic to Russian mentality and traditions, is carried out. The concentration of social and biotic factors at two polar poles proves the susceptibility of the energy-information functional and competitiveness of the Russian project to the influence of the Anglo-Saxon model.

Keywords: anthropocentrism, polynomial, singularity, expectations, functional.

Актуальность избранного направления исследования обусловлена чувствительностью феномена спорта к влиянию биотических и социальных факторов, формирующих социокультурные смыслы, конкурентоспособность и социальные нормы спортивной деятельности. В основе решения данной проблемы с онтологических позиций лежит синтез функциональных связей, характеризующих экспектации спорта в гармонизации психосемантической структуры и двигательной культуры человека. Интеграция естественных и исторических подходов в границах этих связей позволяет оценить влияние внешних и внутренних факторов системы спорта на телесную и духовную гармонизацию человека. Действительно спортивная наука накопила богатый опыт исследования внешних и внутренних

факторов, оказывающих влияние на базовую идеологию и функции российского спорта. Однако до сих пор не дана оценка внешним факторам, задающим границы изменчивости российского проекта. В частности, остается открытым вопрос влияния англосаксонской модели спорта на формирование культурной и цивилизационной идентичности российского проекта. Целью исследования является оценка уникальных возможностей, условий и потенциала развития имперского проекта спорта.

Методы исследования. Обоснование выдвинутой гипотезы решено в рамках системной методологии, сосредоточенной на повышение устойчивости динамического развития и конкурентоспособности российского спорта благодаря использованию собственных ресурсов. Инструментальное поле работы включает мета-анализ литературы, статистических данных Федеральной государственной статистики России (ФСГС, Росстат). При выделении и интерпретации латентных связей между элементами и факторами влияния f_1-f_n использован фрактальный и структурно-логический анализ, методы аппроксимации. Последующая операционализация стимулов и точек роста использована в синтезе российского проекта.

Результаты исследования. Решение поставленных задач осуществлялось в ходе фрактального анализа связей, обнаруженных в фазах подъема и спада в жизненном цикле развития (1890–1917). Определена биполярная структура факторов, экспортируемая европейским консенсусом в Россию. Факторы и регламенты влияния $f_1-f_n(0,771)$, сосредоточенные в базовом полюсе WT, позволяют оценить функции спорта в «органическом развитии общества» (по Н. Бердяеву). В противоположном полюсе DP сосредоточены полиномы и эффекты (s_1-s_n), указывающие на необходимость смены структурного кода и функций проекта для снижения издержек стагнации в развитии.

Факторы f_1-f_6 , сосредоточенные в векторе WT, указывают на экспорт в Россию передовой англосаксонской модели (табл.). Европа, как регулятор спортивной моды, априорно ставит Россию в позицию «догоняющего развития». Поэтому российский проект ориентирован на наверстывание, прямое заимствование в Европе востребованных видов, норм и ценностей спорта. Базисную платформу культурных норм развития составляют императивы телесной гармонизации человека и постулаты олимпизма Пьера де Кубертена (1894).

Таблица

Информационная матрица внутри- и межсистемных связей между факторами ($f-f_n$), формирующими энергоинформационный функционал российского спорта

Факторы $f-f_n$	Сила влияния фактора								
	s_1	s_2	s_3	s_4	s_5	s_6	s_7	...	s_n
f_1	0,801	0,500	0,470	0,202	0,200	0,126	0,111	...	0,401
f_2	0,421	0,366	0,188	0,442	0,302	0,211	0,165	...	0,322
f_3	0,208	0,201	0,190	0,132	0,104	0,108	0,111	...	0,135
f_4	0,114	0,109	0,101	0,100	0,118	0,121	0,123	...	0,121
f_5	0,102	0,134	0,140	0,122	0,139	0,120	0,111	...	0,122
f_6	0,322	0,270	0,209	0,198	0,112	0,132	0,121	...	0,133
f_7	-0,601	-0,405	-0,371	-0,302	-0,201	-0,187	-0,170	...	-0,306
...
f_n	0,522	0,446	0,228	0,208	0,221	0,124	0,133	...	0,308

Связи между факторами f_1-f_6 (0,421-0,801) характеризуют европейский протекционизм развития российского проекта. Фактически, это «окно в Европу», раскрывающее возможности спорта в социокультурном измерении человеческого потенциала. На это указывают публикации ряда Санкт-Петербургских еженедельников: «Петербургский листок», «Спутник здоровья», «Спорт», где обсуждается зависимость российского проекта от европейской

конъюнктуры. В развернувшемся дискурсе авторов – А. Данилевского, М. Ильина, В. Краевского, П. Лесгафта оценки спорта выходят за границы признания его утилитаристской сущности. Спорт позиционируется как «прекрасная стихия», нарратив телесного совершенства [3, с. 129].

Полярность оценок выражена в дихотомических пределах базовых ценностей. Русская буржуазия видит в занятиях спортом исключительную бесполезность, а элитные аристократические группы оценивают спорт в границах гедонистического утилитаризма.

Сопряженность российского и европейских проектов (f_2) проявляется в эстетическом нонкомформизме, нормах морали и нравственности, которые выдвигают проект на историческую авансцену, как вид национальной культуры. Приверженность российского проекта к англосаксонским ценностям s_1 (0,503) проявляется в атрибутивности полиномов энергоинформационного функционала s_2 (0,460) и конкурентного потенциала s_3 (0,420). Обращение к западным ценностям спорта, нормам морали, нравственности и этики достигается в рамках сохранения собственной идентичности [1, с. 4-5]. На это указывают культурные коды, формирующие единую мотивацию, целеполагание и организацию спортивной деятельности.

В полюсе WT читается континуальность межпредметных связей между двигательными s_8 (0,228), зрелищными s_9 (0,201) и гедонистическими s_{10} (0,113) функциями. Выявленные связи программирует социокультурный мейнстрим, устанавливающий границы кастомизации жизнестроительства, активности, здоровья и оптимизма (f_3). Они проявляются в полиномах телесной гармонизации s_4 (0,442), капитализации сущностных сил s_5 (0,302), укрепления здоровья s_6 (0,211) и культурной идентичности s_7 (0,165).

Как в европейском, так и в российском проекте на первый план выдвигается культ успеха. Культурная сингулярность парадигмы и тезауруса российского проекта задается полиномами антропоцентричной семиотики, системности и идентичности, включенными в общее культурное пространство. Отмечается трансдисциплинарность проекта, подчеркивая особое значение для России, где две трети населения составляют крестьяне [4, с. 221-224].

По инициативе Кружка любителей спорта в С.-Петербурге в октябре 1897 года в печати развернута дискуссия, позиционирующая участие России в Олимпийских играх 1900 г. В этой связи Б. Голощапов определяет Санкт-Петербург как «ядро» культурологической эманации саморазвития спорта (0,421) [2, с. 102-103]. Евроцентричный вектор задает траекторию экспонентного развития, дополняя структуру проекта информационным, идеологическим и политическим сегментами. На первый план выходят задачи, связанные с развитием спортивной инфраструктуры, оборудования, подготовкой кадров, аффилированных средств и методов формирования. Новые возможности созидательного творчества при занятиях спортом открываются благодаря диффузии игры f_4 (0,208), соревнования f_5 (0,114) и искусства f_6 (0,102). Спортивно-состязательный вектор стимулирует достижение предельных функций и создание условий развития. Точки роста выражены сетью спортивных клубов и школ, деятельность связана с воспроизводством сущностных сил и культурной идентичности. В подготовке спортсменов к олимпиаде реализован внутренний потенциал С.-Петербургского гребного общества «Стрела», атлетического кружка В. Краевского, С.-Петербургского гимнастического общества, Василеостровского кружка велосипедистов, Крестовского общества лаун-тенниса, Шуваловской школы плавания.

Опираясь на современную научную парадигму, В. Столяров доказывает обусловленность проекта критически значимыми факторами: национальной культурой, накоплением сверхнормативных резервов и развитием прикладной науки [5, с. 302-305]. Соответственно, интерес представляют связи между факторами, характеризующими

социальную востребованность спорта (0,411), кадровое обеспечение проекта (0,385) и технологических драйверов (0,277), задающими темпы роста. Срочность этих мер диктуется европейским регулятором, последовательно направляющим проект на улучшение информационного, финансового и ресурсного обеспечения. Кумулятивно функциональное состояние российского спорта характеризуется 3-мя медалями, завоеванными на IV Олимпиаде в Лондоне, 1908. В первую очередь, победой спортсмена-бренда Н. Панина (Коломенкина) (0,322).

Проактивные полномочия Олимпийского комитета России (1911), затрагивают функции прогнозирования, индикативного планирования и контроля в процессе формирования конкурентности: стратегия → цели → задачи → ресурсы s11 (0,480) [4, с. 226]. Синхронизация экстерналий s4–s10 способствует улучшению функционального состояния системы, достигаемого благодаря концептуально-созидательной направленности управления. Его практическая реализация оплачивается завоеванием 5-ти медалей (16-е место) России на играх V Олимпиады в Стокгольме, 1912 (0,305).

Анализ результатов I Всероссийской олимпиады в Киеве (1913) указывает на достижение пика развития «русских сил спорта» f9 (0,300). Обнаруженная поликодовость и национальная самобытность структуры и функций доказывают, что российский спорт подошел к порогу самодостаточного развития. А. Суник указывает на исключительность российской доктрины, выраженную в акмической вертикальности, приоритетности опережающего развития, совершенствование спортивной инфраструктуры [6, с. 241]. Переход к новой фазе развития задает траекторию, нацеленную на экстремум самосовершенствования человеческих ресурсов. В ней проявляется эмерджентность процессов, рост информационно-энергетического функционала, сосредоточенных на достижение стратегических задач.

Вторичный анализ составляющих, проведенный по итогам II Всероссийской олимпиады в Риге (1914), показывает, что российский спорт достиг наивысшей точки развития благодаря эффективной реализации внутренних ресурсов. Магистральность стратегии просматривается в прорыве инфраструктурного обеспечения, улучшении функциональной составляющей, формировании социального капитала спорта. Достигаемый рост и структурные изменения проекта открывают перспективы индикативного планирования по интерполяции дискретных факторов.

Эволюционная логика фазовых изменений реплицирует нарратив «Мобилизация спорта, 1915» s12 (0,272), продиктованный влиянием геополитических флуктуаций. Процессы милитаризации культуры требуют структурной перестройки проекта. При решении проблемы используются военно-бюрократические методы, выходящие за пределы антропологических функций спорта [4, с. 118].

Второй аспект анализа связан с кроссированием факторов энтропии в структуре вектора DP, раскрывающем негативные эффекты цивилизационного разлома. В рамках исследования получены данные, позволяющие говорить о принципиальной детерминированности масштабных перестроек, проводимых в точках роста турбулентности. Анализ оценочных данных показывает, что структурная трансформация проекта в точках возникновения социокультурных диспаратетов, вызванных рецессией и милитаризацией общественных отношений. Со всей очевидностью наблюдается сопряженность геополитических факторов f7–f13, связанных с безвозвратными потерями Русской императорской армии: 43,5–120 тыс. солдат в русско-японской войне 1904–1905 гг. f7 (–0,601) и технологической рецессией f8 (–0,544). Выявленные связи характеризуют адаптивные настройки проекта на рост социальной турбулентности [2, с. 102]. Декодирование причин дисфункциональности проекта объясняется влиянием ряда факторов параметрической

неопределенности. В первую очередь, потерями Русской армии (f9) в Первую мировую войну (1914–1917): 1,7 млн чел. погибших; 4,95 млн раненых и 2,5 млн военнопленных. Заметим, что сигнальная неопределенность проекта (f10) усугубляется обострением политических процессов, вызванным социальной фрагментацией населения и миграцией крестьян в города (–0,611). В кризисных точках бифуркации проявляется пропорциональность энтропии российского спорта деструктивным перестройкам политических и социокультурных факторов [6, с. 308]. Утрата экзистенциального баланса в результате Октябрьской революции f11 (–0,524), последующей гражданской войны f12 (–0,504), радикализации многомиллионных крестьянских масс f13 (–0,322) создают угрозы необратимой рецессии s12 (–0,447). Очевидно, что функционал негативных факторов направляет историко-культурные коды развития к точке сингулярности и неизбежному коллапсу s13 (–0,511). Приведенная логика позволяет утверждать, что выявленные признаки евроцентризма могут быть включены в методологический базис исследования жизненного цикла развития российского спорта.

Выводы. Результаты фрактального анализа убедительно показывают, что российский спорт является продуктом исторического развития, имманентный англосаксонской доктрине. Проектная конструкция российского спорта задана системой исторических и социальных факторов, сосредоточенных на сохранение собственной культурной и цивилизационной идентичности. Метакультурная сингулярность проекта, детерминирована социальным генотипом, традициями и социально-экономическими процессами.

Литература

1. Баранов В.А., Лубышева Л.И. Спорт высших достижений: социологический анализ миссии и потенциала спорта // Теория и практика физической культуры. 2021. № 3. С. 3-9.
2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. М.: Академия, 2007. С. 102-113.
3. Лукосяк Ю.П. Динамика количества спортивных журналов в дореволюционной России (1860-1917 гг.) // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2015. № 6 (124). С. 128-131.
4. Передельский А.А. Двудликий Янус. Спорт как социальный феномен: сущность и онтологические основания. М.: Спорт, 2016. 312 с.
5. Столяров В.И. Социальные проблемы современного спорта и олимпийского движения (гуманистический и диалектический анализ). Бишкек: Максат, 2015. 462 с.
6. Суник А. Российский спорт и олимпийское движение на рубеже XIX-XX веков. М.: Советский спорт, 2004. 763 с.

© Григорьев В.И., 2021